

VOIX FEMINISTES: REFLEXIONS SUR QUELQUES ECRIVAINES AFRICAINES

Lilian Onyinye OHANYERE

Department of Modern Languages and Translation Studies

Faculty of Arts University of Calabar

liliangift2ik@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-4393-188x

Résumé

Le soit disant égalité qui existe entre les sexes est devenue une source d'enquête pour les femmes Africaines. C'est pourquoi elles, à travers les écritures littéraires, ont relevées le défi pour surmonter l'oppression, la suppression, et la marginalisation qu'elles subissaient dans le passé. Les femmes émancipées africaines, à travers leurs voix symboliques, encouragent toutes les femmes, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou irréfléchies de soutenir l'une et l'autre, en réalisant que le silence n'est plus l'acceptation de la tradition ou de la soumission. Pour elles, c'est de semer le germe de transformation dans les vies des femmes africaines brutalisées par la patriarchie culturelle. A travers la méthodologie descriptive, cette étude cherche à explorer les rôles de voix féministe dans les écritures féminines africaines pour l'émancipation de la femme noire.

Mots Clés : voix féministes, patriarchie culturelle, tradition africaine, émancipation, marginalisation de la femme, écritures féminines africaines

Abstract

The supposed equality between both sexes has come under serious interrogation by some African female writers. Through their creative works of art, they focus on the need to challenge and overcome oppression, suppression and marginalization associated with women in the past. Thus, the emancipated African woman, through her symbolic voice, encourages others, rich or poor, united or divided to consciously or unconsciously support one another rather than stay silent as it is no longer the acceptable tradition to give in to submission. For these authors, they want to initiate a transformation process in the lives of the African woman previously brutalized by the cultural practice of patriarchy. Through the descriptive method, this study seeks to explore the role of feminist voices in African feminine writings for the emancipation of the African woman.

Key words: Feminist Voices, cultural patriarchy, African tradition, emancipation, marginalization of women, African feminine writings

Introduction

L'inégalité entre l'homme et la femme existait en Afrique avant la colonisation, elle était aggravé et exacerbé par l'imposition de la patriarchie sexisme européenne. La société traditionnelle africaine et même moderne la trouve nécessaire de contrôler le comportement de la femme pour que le statut soit maintenu. Donc, la lutte pour bouleverser et détruire les règles répressives du système patriarcal a nécessité l'émergence des écrivaines féminines africaines telles Aminata Sow Fall, Mariama Ba, Fatou Keita et les autres. Ces écrivaines féminines africaines ont utilisées une nouvelle stratégie symbolique et paisible pour affronter le problème de la subjugation des femmes africaines et même dans le monde contemporain.

A cause de cette condition où les femmes sont reléguées au fond, considérées comme les êtres humains inférieures, les écrivaines féminines africaines ont relevés pour prendre leur place légitime dans la société à travers leurs écritures. Alors, les associations féminines se créent partout en Afrique et elles prennent conscience qu'elles peuvent contribuer au progrès de la société. L'amélioration de la condition féminine au niveau économique, politique, sociale et cultural constitue un des projets majeurs de la femme africaine aujourd'hui, soit écrivaine, première dame, directrice des organisations non gouvernementale et d'autres.

N'oublions pas que la nature de l'engagement de la femme est une enquête sensible sur la personnalité féminine et de sa condition. Cette condition comprend les violences verbales et physiques, les coups et les blessures, les pratiques coutumières dégradantes: Les rites de veuve, la polygamie, le mariage forcé, la dot excessive, le harcèlement sexuel, le viol, le refus d'accès à l'éducation et l'autoritarisme. C'est alors remarquable et intéressante que malgré la différence culturelle, géographique et éducationnelle, les femmes se rassemblent pour améliorer la condition féminine dans le monde entière Cazenare (20) cité par L'loyd Brown dans *Women writers in Black Africa* :

Ce qui les rendent particulièrement intéressantes aux lectures non africains est le fait que malgré leur différence, elles sont engagées dans une recherche prospective critique sur la qualité de vie des femmes, tout en soulevant des questions délicates sur les défauts d'attitudes sociales bien établies.

Les écrivaines africaines utilisent leur pouvoir au niveau de l'écriture pour briser le silence qui est le sort des femmes dans une société patriarcale qui est la nôtre. L'écriture est utilisée par ces écrivaines féminines pour ajouter leur voix contre la subjugation de la femme. Elles, protestant des normes et valeurs indésirables qui militent contre l'autonomie de la femme africaine. Elles utilisent leurs écritures pour reprendre la gloire perdue par la femme dans la société africaine. Cazenave l'affirme dans *femmes Rebelles* (229) lorsqu'il dit.

Les femmes écrivaines ont pris la parole pour rétablir une image juste de la femme africaine, image trop déformée et stéréotypée à travers le regard de l'homme, qu'il soit européen ou africain et donner la voix à ses frustrations et ses aspirations dans l'affirmation de son identité.

Cependant, les femmes africaines éduquées luttent comme la contrepartie européenne et américaine pour établir la voix de la femme africaine et en même temps la libérer de sa condition déformée à travers leur œuvre littéraire.

Ainsi, cette étude va analyser les voix féministes dans les écritures féminines africaines et présente leurs paroles et actions, voire leur contribution à la réformation et restitution de l'image des femmes déformées et stéréotypées depuis long temps.

Définition des Concepts

Pour une bonne compréhension de ce sujet, il convient de définir les suivants : le féminisme et le féministe car c'est là où réside l'essentiel.

Le Féminisme:

Ce mot est une doctrine des femmes réclamant l'égalité avec les hommes, la conscience de soi et l'auto-déterminisme. Il a pour but d'améliorer la situation de la femme dans la société. C'est le refus de l'infériorité de la femme. Le mot désigne aussi un combat des femmes contre les discriminations sociales et physiques. Le concept nie l'inégalité économique et politique imposées contre les femmes par les hommes. Pour Lilian et Oben c'est l'art d'améliorer la situation de la femme en toutes activités.

Cependant, Hooks dans *Feminist theory, from margin to centre*, dit «c'est un mouvement entrepris par les femmes afin d'écraser l'oppression sexiste» (20). Soutenant cette assertion, Obinaju (115) le conçoit comme «un mouvement enraciné dans la lutte contre le refus d'accorder certains droits légitimes aux femmes et aussi contre le fait de les reléguer au bas du statut social ». Chikwenye Ogunyemi, dans *The Guardian* (9) est d'avis que.

As an ideology, feminism smacks of rebellious, fearlessness, political awareness of sexism and an

unpardonable drive for equality between the sexes. It therefore instills fear in men though it thrills many women.

C'est pourquoi Chukwuma (131) cité par Filomina Steady pense que «le vrai féminisme c'est le refus de la protection masculine et la détermination d'être débrouillant et indépendante».

Féministe:

Quand on parle de féministe, on parle d'un mot utilisé pour qualifier ou désigner quelqu'un qui est partisan du féminisme. Pourtant, l'écriture féministe est une création littéraire pour défendre la cause de la femme dans la société. Il faut noter qu'il y a de nombreuses nuances et formes du féminisme à savoir le féminisme marxiste, socialiste et radical. En même temps on a une variante africaine dite "womanism" ou "motherism". Mais cela ne constitue pas le but de ce travail.

Idéologie Masculine envers la femme africaine :

L'image d'une femme inférieure et insignifiante fait partie de l'écriture masculine africaine. La femme est souvent présentée à travers l'image de la mère ou d'une épouse insignifiante et stéréotypée. Dans les œuvres masculines, la femme ne figure pas souvent comme personnage principal. Au contraire, elle joue des rôles insignifiants. Dans *Le monde s'effondre* d'Achebe, elle est vue comme les échos des hommes; prenons le cas de la mère de Nwoye, qui, sans enfant, n'existerait pas. Aussi dans *Le vieux nègre et la médaille*, Kelara, la femme de Meka, jouait le rôle d'une femme pleureuse. Elle n'a fait aucune contribution à la décision familiale tout au long du roman. Même dans *Mission Terminée* de Bédi, on parle de la femme prostituée et comblée. Cependant, il est clair que la littérature africaine était dominée, dans le passé, par des auteurs et critiques masculins jusqu'aux années 70s comme dit Joubert:

Dans son introduction à Ngambika, un des premiers recueils consacrés aux écrivaines africaines, Carole Boyce Davis, rappelle à juste titre que, jusqu'au milieu des années soixante-dix, la littérature africaine était traditionnellement le domaine des auteurs et critiques masculins.

On voit l'émergence de la littérature féminine vers la fin des années 70s. Elle semble très intéressante et en même temps inquiétante car les écrivaines féminine incitèrent les femmes à sortir du complexe d'infériorité à l'égard des hommes

Les femmes et la littérature:

Les écrivaines féminines ont remarqué la nécessité de promouvoir leurs images à travers la littérature. Joubert l'affirme lors qu'il présente la première femme francophone à publier une œuvre de fiction. Il convient d'expliquer qu'avant la publication du premier roman d'Aminata Sow Fall, les critiques étaient unanimes d'affirmer que les femmes ne faisaient pas partie des activités littéraires et les critiques étaient aussi les hommes. L'Afrique n'était connue que par les œuvres littéraires des écrivains. Mais actuellement, il convient de faire ressortir l'idéologie de Joubert dans *Nouvelles écritures féminines* (28), qui présente les caractères de la première femme écrivaine lorsqu'il précise qu' :

en tant que première femme Francophone à publier une œuvre de fiction, Aminata Sow Fall a été reconnue pour ses analyses des comportements de la société sénégalaise contemporaine, révélant comment certains changements sociaux, politiques et économiques ont entraîné le déclin des coutumes et des mœurs publiques et privés.

Le début de la littérature féminine est intéressant et en même temps inquiétant, car Aminata Sow Fall incitera les femmes à sortir du complexe d'infériorité à l'égard des hommes pour lutter contre les discriminations sociales, physiques, et l'inégalité économique et politique. C'est pour cette raison que Njoku (277) dans *Patriarchy, Gender and the Early Plays of Tess Onwueme* postule que:

Sexism involves also the belittlement and rejection of the realm of experience culturally associated with women. It comes in the form of discussing women and all issues relating to them as childish, silly or unimportant.

C'était cette tendance de ne pas croire en la capacité de la femme de s'épanouir qui a engendré des réactions. Elles ont mobilisé la force métaphorique, le stylo, pour avancer la cause des femmes. Cette compétence en écriture fictive a aidé les femmes de lutter contre la dominance masculine. Flora Nwapa était la première écrivaine féministe Nigériane à affronter la présentation méprisante de la femme dans l'écriture. Elle redéfinit l'image de la femme dans la société nigériane à travers la littérature et ce faisant, le silence était brisé pour que les femmes puissent se faire voir dans le domaine littéraire. C'est ce qu'observe Charles Nnolim dans son "Epilogue" *Pessimism as Dialectics* (241):

Flora Nwapa must have felt revolted by the appalling image of the Nigerian women (helpless-brutalized-disparaged) in the works of Achebe, Cyprian Ekwensi and Elechi Amadi.

Pour Nnolim, c'est bon que Nwapa ait présenté des personnages féminins confortables et indépendants. Elles peignent une bonne image et donnent d'identité à la femme noire dans leurs œuvres comme il est évident dans *Efuru*, *Idu*, et *One is Enough*

Les féminines noires écrivaines perçoivent l'écriture comme un nouveau chemin, un chemin envers leur émancipation. Irene d'Almeida dans *Francophone African Women écrit sur l'inutilité du silence quand elle dit* : «For women, then, writing becomes a symbolic weapon as Mariama Bâ points out; books are weapons, peaceful weapons, perhaps, but they are weapons” (6). Les femmes emploient alors leurs œuvres littéraires pour confronter toute forme d'injustice, d'inégalité, de marginalisation et tout autre obstacle institutionnalisé comme affirme Bâ :

Plus que ses pairs masculins, dresser un tableau de la condition de la femme africaine...C'est à nous femmes de prendre notre destin en mains pour bouleverser l'ordre établi à notre détriment...(7)

C'est pourquoi les femmes écrivaines ont pris la parole pour rétablir les images traditionnelles stéréotypées des épouses soumises des mères inquiètes ou de femmes faciles.

L'écriture féminine en Afrique

Dans *Une si longue lettre*, Mariama Bâ, écrivaine Sénégalaise raconte l'histoire douloureuse des femmes musulmanes qui sont victimes de la tradition et de la religion islamique. La culture sénégalaise et la religion accordent trop de privilèges aux hommes aux dépens de femmes. C'est la raison pour laquelle l'auteure, étant elle-même Sénégalaise, condamne la polygamie et dénonce aussi les rites de veuvage en Afrique à travers l'ouvrage. Aminata Sow Fall, une écrivaine Sénégalaise dans la *Grève des Battu*, lutte auprès des damnés de la terre et des opprimés dans la société. Elle défend par excellence l'émancipation de la femme, l'abolition des pratiques socioculturelles ou religieuses rétrogrades, la suppression ou l'exploitation de la classe assujettie. Elle condamne aussi la polygamie à travers *L'Ex-père de la Nation* et *Douceurs du Bercail*.

De sa part, Fatou Keita, l'auteur de *Rebelle* soulève les problèmes du rite d'excision, de mariage forcé, de polygamie, d'enfantement obligatoire et de la question de la banalisation des violences masculines envers les femmes. Keita raconte l'histoire de Maimouna une fillette africaine, forcé au mariage à l'âge de 14ans à un riche vieil ami de son père. Maimouna, la jeune fille est mise en marge de la société à cause du refus du rite de l'excision.

Les voix féministes dans les œuvres:

La polygamie:

Ces trois écrivaines, Mariama Bâ, Aminata Sow Fall et Fatou Keita nous présentent les problèmes qui confrontent les femmes dans leur vies privées et publiques. Ces trois femmes critiquent la polygamie, dans *La Grève des Battus*, Aminata Sow Fall donne la parole à Raabi, la Fille de Lolli, une étudiante de droit qui rejette les rôles données aux femmes dans la société patriarcale, elle voit la polygamie comme une norme primitive et ancienne met en place pour subjuguier les femmes. Elle encourage sa mère de se divorcer de son père quand elle insisté qu' : «On devrait supprimer la polygamie, c'est une pratique qui ne se justifie plus de nos jours (60) ».

Elle dit que chaque femme doit avoir un mari à elle-même sans le partager avec une autre femme. La narratrice ajoute aussi que Raabi dispute avec sa mère à cause de quelques femmes qui se sont soumis à la polygamie en distant :

Maman, tout ce que disent les femmes est des arguments qu'elles cherchent pour se justifier. Chacune d'elle aurait voulu avoir un mari à elle seule...Elles ont cédé à la pression des vieux et des vieilles. (64)

En plus, comme Raabi, Daba, La fille de Ramatoulaye dans *Une si longue lettre*, est éduquée et après son mariage elle se fâche contre le deuxième mariage de son père à sa camarade de classe. Daba, humilié, est honte de l'indignité de son père, suite à son analyse de la situation et son expérience désastreuse. Elle incite sa mère de chasser son mari quand elle dit:

Romps, maman, chasse cet homme. Il ne nous a pas respectées ni toi, ni moi. Fais comme Tata Aissatou, romps! Dis-moi que tu rompras. Je ne te vois pas te disputant un homme avec une fille de mon âge.

Aminata A.S Fall, condamne la polygamie dans *l'Ex-père de la Nation*. Elle la montre dans le comportement de Nafi, la fille de Madiama qui rebelle contre le deuxième mariage de son père a Yandé, une prostituée qui est pleine de vengeance.

La polygamie selon Fatou Keita est ce qu'on ne doit pas encourager. L'auteur de Rebelle condamne la polygamie et la montre quand Karim annonce à Maimouna son intention de prendre une deuxième femme. Au lieu d'être désespérer et d'avoir peur, elle lui menace d'introduire une demande de divorce pour la bigamie. Etonné, Karim dit. «Qui t'a raconté ça?» rétorqua son mari, Je n'ai pas

l'intention de divorcer de toi, mais je vais prendre une deuxième femme. J'en ai le droit, tu sais que je viens d'un milieu polygame, et toi aussi, d'ailleurs ». (200/201)

En ce qui concerne la polygamie ces trois écrivaines ont remarqué ce problème comme un phénomène à ne pas encourager si on tient compte à la libération de la femme noire. Elles nous démontrent que c'est ce que les femmes doivent faire pour continuer la lutte contre leur assujettissement.

Le veuvage:

En Afrique noire les rites de veuvage est un aspect dégradant soulevé par Bâ dans *Une si longue lettre*. Au lieu de donner de l'aide matérielle à une veuve, paradoxalement, la belle-famille espère recevoir des cadeaux comme argents, vêtements, et nourriture d'elle. C'est vraiment regrettable que les plus coupables sont les femmes elles-mêmes; surtout les sœurs du décès. Elles infligent souvent la souffrance et l'humiliation telle coiffer les cheveux de la veuve. Pour apaiser la belle famille, la veuve qui a besoin de l'aide matérielle, doit leur donner des divers cadeaux, la quantité des cadeaux déterminent le degré de protection. La protagoniste, Ramatoulaye, décrit cette phase comme la plus déroutante car la coutume demande à la belle famille de faire l'offrande de l'argent à la veuve. Les belles-sœurs offrent une large somme d'argent sachant qu'elle va le doubler laborieusement.

Aminata Sow-Fall donne la voix à Salla Niang, une politicienne, une mendiante et femme d'affaire dans *Douceurs du bercail* qui fortifie les femmes dans leur lutte pour la liberté. Elle bouleverse l'obstacle qui affronte l'existence des mendiants parce que pour eux, le contrat qui lie chaque individu à 'la société, se résume en ceci: donner et recevoir (30). Dans *L'Ex-père de la nation*, Yande, une victime de l'oppression violente, physique et émotionnelle, devient ironiquement l'opresseur dans son deuxième mariage. Aussi, dans *Douceurs du Bercail*, A.S Fall crée une voix féministe dans le personnage d'Asta, une femme courageuse qui ne bourge pas quand elle était affrontée par des problèmes. Elle ne s'inquiète pas, elle accepte tout ce qui lui arrive.

Le divorce:

A.S Fall présente la pensée d'Asta en matière du divorce. Fall est consciente du fait que les femmes noires sont souvent troublées quand elles sont confrontées au problème de divorce. Elle décrit la femme en dépit du divorce, en ces termes dans *Douceurs du bercail* :

Les péripéties parfois cocasse de la vie d'une femme de quarante-cinq ans, divorcée, belle,

consciente et soucieuse de rester fière, pointilleuse jusqu' à la limite de la manie.... (37)

A présent, les femmes sont devenues fortes et courageuses comme décrit dans cette citation :

Bâ présente dans *Une si longue lettre* Aissatou, la protagoniste comme une femme courageuse, forte et intelligente. Elle quitte son mariage à cause de maltraitement qu'elle reçoit de sa belle-mère et elle s'est entraînée comme traducteur. Elle gagne un travail très confortable à Washington D.C. Aissatou voit la polygamie comme ce qui retarde le développement de la femme. Dans l'œuvre elle abandonne son mariage lors qu'elle dit : «Je me dépouille de ton amour vêtue du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route » (50).

Fatou Keita s'intéresse en ce qui concerne les femmes et elle se contente de nous dire qu'une femme divorcée peut s'avancer dans la vie si elle devient éduquée et en même temps travaille assidument.

L'excision génitale

Fatou keita traite ce sujet douloureux de la mutilation génitale de la femme. C'est un phénomène actuel dans des nombreuses sociétés africaines. C'est un aspect qui est loin d'être propre en Afrique et la déception qui s'associe à ce phénomène s'explique qu'une fille qui n'a pas eu son génital excisé ne peut jamais enfanter. Elle met en évidence le témoignage de Malimouna, la protagoniste.

Témoigner de mon histoire, du viol dont j'ai été victime, du mariage forcé, du fait que je ne suis pas excisée, et que je suis pourtant mariée et que j'ai eu des enfants. (199)

Le meeting de Malimouna avec les femmes où elle a témoigné de son histoire, expose la déception associée à la croyance barbare de l'effet négatif de l'excision génitale aux femmes qui n'ont pas eu l'expérience.

Fatou keita nous encourage à noter que sans excision génitale, une femme enfantera des enfants. Elle expose aussi les malédictions de cet exercice quand elle nous raconte la mort de Noura, la fille de Fanta, par la suite des souffrances aiguës du rite.

La petite Noura était morte d'une hémorragie dans les souffrances les plus atroces. Elle s'était farouchement débattue pendant l'opération, ce qui avait provoqué une très mauvaise entaille. (126).

Cette écrivaine ajoute sa voix à la condamnation de l'harcèlement sexuel comme il est le cas de Malimouna chez son premier mari, le riche vieillard à Boritouna. On a aussi la violence physique de Malimouna par Karim, son mari légitime.

Malimouna dans *Rebelle* de Fatou Keita, était forcée au mariage à l'âge de 14 ans à un vieil ami de son père. A cet âge, elle était trop jeune et sans expérience en ce qui concerne le mariage. C'est pourquoi elle a frappé son mari sur la tête quand il a essayé de la violer.

Pourtant, Aminata Sow Fall, Fatou Keita et Mariama Bâ deviennent les voix féminines de la société africaine à travers leurs œuvres. Elles s'adressent aux problèmes retardant le progrès des femmes au différent niveau de la société. De leurs ouvrages, elles ont acquis des résultats remarquables.

Les résultats de la sensibilisation à travers les ouvrages de ces féministes

A présent, la société a fait du progrès, à cause du message de sensibilisation de ces écrivaines. Engagées dans leurs professions, ces écrivaines rejettent la culture patriarcale qui empêche le progrès et le développement de la femme dans la société noire.

Mariama Bâ lutte contre des rites de veuvage et la polygamie en Afrique noire. Elle nous fait comprendre qu'une femme qui se marie à un homme déjà marié, lutte contre la libération féminine. C'est pourquoi Ramatoulaye a refusé le mariage avec Dauda Dieng, son premier prétendant en dépit de l'aide et de l'amour que ce mariage pourrait lui apporter après la mort de Modou. Elle écrit à Dauda Dieng pour lui refuser sa main dans un second mariage.

Et puis, l'existence de ta femme et de tes enfants complique encore la situation. Abandonnée hier, par le fait d'une femme, je ne veux allègrement m'introduire entre toi et ta famille. (100)

En effet ces écrivaines présentent ce problème comme un phénomène qu'on ne doit pas encourager si on doit mener une lutte pour la libération de la femme. Pourtant la révélation dans *Une si longue lettre* montre que la polygamie dans la société, même parmi les musulmans, a réduit considérablement. Le maltraitement et la souffrance de la veuve est considérablement réduit parce que les gens sont avisés et ils savent que les veuves ont besoin de la protection et de l'assistance pour survivre dans un monde difficile après le décès de leurs maris.

Ces écrivaines nous montrent qu'être divorcée n'est pas une abomination et qu'une femme divorcée peut devenir une femme émancipée qui s'avance dans la vie. C'est le cas d'Asta dans *Douceurs du bercail*, Aissatou dans *Une si longue lettre* et Malimouna dans *Rebelle*. Ces écrivaines ont tous montré à travers leurs

œuvres qu'une femme dans un mariage monogame, a plus de respect que celle qui est dans un mariage polygame.

A travers leurs œuvres, elles condamnent la subjugation de la femme. On voit la naissance d'une loi et son passage pour le droit de la femme contre la violence physique et sexuelle auprès des femmes. C'était l'une des résolutions après la conférence de l'ONU à Vienne. Encore, le féminisme en République de Guinée, comme le montre Coquery, a réussi à implanter certaines lois pour arrêter le mariage précoce des filles sous-âgées en voici un :

le mariage civil est obligatoire, le mariage des filles n'est autorisé qu'à partir de 17 ans malgré l'insistance des hommes à vouloir l'abaisser à quinze ans. Le montant de la dot est fixé officiellement à une somme minimale et la femme peut obtenir le divorce sans la restituer(320)

De cette citation, on constate que certains pays ont institué des actions contre le mariage forcé, le mariage des jeunes filles sous-âgées et même la dot excessive.

Voilà comment l'idéologie féministe de quelques écrivaines africaines a changé les choses en faveur de la femme. De nombreux écrivains pensent aussi au bien-être de la femme. Ce n'est plus comme il était dans le passé. Parmi ces écrivains sont Sembène Ousmane, Henri Lopès et Tcha Koutra de la République du Bénin. Sembène Ousmane en abordant les *Bouts de bois de Dieu* (1960), lance un défi aux femmes du monde entier.

Par exemple Ousmane décrit la marche des femmes, ce qui implique qu'il est heureux de voir les femmes parcourir une longue distance sans être fatiguée. Ousmane perçoit le féminisme comme un mouvement qui attaque les vices de la société. D'autre côté Henri Lopès est un féministe très curieux. A travers *La nouvelle romance* (1976), il présente une nouvelle évolution de Wali qui change son attitude aussitôt qu'elle arrive à Bruxelles. Pour Henri Lopès, Wali devient une femme évoluée à cause du maltraitement qu'elle a reçu de son mari quand qu'ils étaient en Afrique.

Le Béninois Tcha Koutra défend les femmes. Dans son œuvre *Femme infidèle* (1985), il présente Talahatou, qui, après s'être donnée en mariage contre son gré, décide de ne plus être dans un mariage polygame. Il perçoit aussi la femme noire comme un être qui veut s'émanciper et cherche à adopter la même idéologie. Nous voyons alors comment ces écrivains aperçoivent la femme courageuse d'être celle qui est brave en s'inspirant des bonnes mœurs dans la société.

Conclusion:

En général, on considère la femme comme un être faible. Pour cette raison, elle doit suivre le pas d'un homme dans toutes situations. Les femmes ont besoin de s'épanouir dans un monde conscient du fait qu'on n'est pas dans une bataille physique. Les écrivaines féministes utilisent une nouvelle stratégie symbolique et métaphorique (l'écriture) pour affronter le problème de la subjugation féminine. Nous avons parcouru ce sujet intéressant à travers les voix féministes dans *Une si longue* de Mariama Bâ, *Rebelle* de Fatou keita, *Douceurs du Bercaïl*, *La Grève des Battu* et *l' Ex-Père de la Nation* d'Aminata Sow Fall. Nous avons suivi comment la parole de la femme est traduite par sa subjugation dans tous les domaines de la vie humaine. Ces femmes écrivaines encouragent un changement de l'idéologie ou de la perception des hommes qui luttent toujours contre l'émancipation de la femme. Elles ne voient pas cette lutte comme une guerre de supériorité, ni d'un renversement des rôles entre les deux sexes. Ce qu'elles recherchent est la reconnaissance de la femme comme un être humain intelligente avec des talents, des contributions valables et des droits humains. L'importance de la scolarisation des femmes pour promouvoir leurs images et améliorer leur condition au niveau économique, socioculturelle, politique et même psychologique est recommandée.

Oeuvres Cites

- Achebe, Chinua. *Things Fall Apart*. London: Heineman, 1958.
- Bâ, Mariama. *Une si Longue Lettre*. Dakar : Les Nouvelles Editions Africaines, 1986.
- Cazenave, Odile. *Femmes Rebelles* .Paris: L'Harmattan, 1996.
- Chukwuma, Helen. "Voices and Choices: The feminists dilemma in four West African Novels". *Literature and Black Aesthetics, Calabar Studies in African Literature*.Ed. Emenyonu, E. Ibadan: Heinemann. 1990.
- D'Almeida, Irene Assiba. *Francophone African Women writers : Destroying the Emptiness of Silence*. Florida: University Press of Florida, 1994.
- Fall Aminata Sow. *La Grève des Battu*. Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines, 1990.
- . *Douceurs du Bercail* . , Abidjan, NEI. 1998.
- . *L'Ex-père de la Nation*, Paris, Harmattan. 1987.
- Hooks, Bell. *Feminist theory from margin to centre*. Boston: South Press 1984.
- Joubert, Jean-Louis: *Nouvelles Ecritures Féminines*. Paris: Clef, 1994.
- Keita Fatou *Rebelle*, Abidjan: SAFICA, 1998.
- Ohanyere, Lilian et Oben, Bassey, «La crise d'identité des immigrés africains en Europe dans Labyrinthe des sentiments de Tahar Ben Jalloun» University of Benin Journal of French Studies (Le Bronze), vol.4 no2 Nov.2016, ISSN. 2408-560x, pp147-160.
- Lopes, Henri. *La Nouvelle Romance*. : Paris: Clé, 1976.
- NJOKU Teresa ,”Personal identity and the growth of Nigerian woman in Zaynab Alkali’s *The Stillborn* and *The Virtuous Woman*” *Feminism in African Literature: Essays on criticism*. Ed.Helen Chukwuma.Enugu: New Generation Books, 1994.
- Nnolim, Charles. *Pessimism as Dialectics: The form of Conrad’s Heart of Darkness*. Yenagoa: Treasure Books, 2005.
- Oben, Bassey. «L’image de la femme dans le roman africain: Un commentaire sur *The Stillborn* de Zaynab Alkali ». *RETFRAC*. 9 (1), 2010.
- Obinaju Joeseph. «Le Féminisme, Motherisme et développement de l’Homo-sapiens en Afrique: Réflexion pour la littérature Africaine d’Aujourd’hui ». Lagos: *RENEF*, 2001
- Ogunyemi, Okonjo Chikwenye. *African Women Palava: The Nigerian Novel by Women*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Ousmane, Sembène. *Les Bouts de bois de Dieu*. Paris: Présence Africaines 1960.
- Sadamba, Tcha Koura. *Femmes infidèles*. Lomé: Nouvelles Editions Africaines, 1985.
- Vidrovitch, Coquery. *Les Africaines*. Paris: Edition des Jonquées, 1994.